

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

SUN'YIY INTELLEKTNING IJTIMOYIY-IQTISODIY SOHALARDAGI ROLI

¹ Abdumalikova Roziyabonu Sharofovna,

² Sag'dullayeva Lobar Lutfulla qizi

³ Mavlonova Sitora Qutbiddin qizi

^{1,2,3} Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalari)" yo'nalishi talabalari
roziyabonuabdumalikova@gmail.com
sagdullayevalobar0@gmail.com
mavlonovasitora2003@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatda sun'iy intellektning qo'llanish sohalarining nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Iqtisodiy-ijtimoiy sohalarda sun'iy intellektdan foydalanish muammolari tahlil qilingan. Sun'iy intellektning qo'llanilishi va takomillashtirilishi yuzasidan taklifva tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiya, raqamli shaxs, elektron sud, inson huquqlari, aqlli mashina.

XXI asr – bu raqamli texnologiyalar va texnologik yutuqlar asri. Bu yutuqlarga, albattaki, o'tgan asrlar davomida zarur asoslar yaratib kelindi. Sun'iy intellekt (– bu aqlli mashinalarni, xususan, aqlli kompyuter dasturlarini yaratish bo'yicha fan va texnologiyalar samarasidir. Sun'iy intellekt – kompyuter dasturlari orqali odamlarning aql-idrokini tushunish va tushuntirish masalalari bilan bog'liq soha. Sun'iy intellekt yaratilish tarixida birinchilardan bo'lmish Norbert Viner: "Odamlarga – odamiylikni, hisoblash mashinalariga – hisoblashni qoldiringlar" – deydi.

Mamlakatimiz Prezidenti, Sh.M. Mirziyoev 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda davlat kompaniyalarini transformatsiya qilishni jadallashtirish kerak" ligini ta'kidlab o'tgan edi.

O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta'minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi tasdiqlangan.

Strategiya doirasida 2020–2022 yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi"da to'rtta asosiy sohani, ya'ni elektron hukumatni, raqamli industriyani, raqamli ta'limni va raqamli infratuzilmani rivojlantirish nazarda tutilgan va unda, hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish doirasida:

- aholi punktlarini Internet tarmog'iga ulash darajasi, shu jumladan kengpolosali ulanish portlarini 2,5 mIngacha ko'paytirish, 20 ming kilometr optik- tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali 78 %dan 95 %ga yetkazilishi;
- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etilishi belgilangan.

Sun'iy intellekt – aqlli xatti-harakatlarga ega bo'lgan mashinalarni ishlab chiqadi (J. Mc Carthy).

Yana bir ta'rifga ko'ra sun'iy intellekt – yuqori darajada aqlli, inson qobiliyatlari bilan bog'liq muammolarni hal qila oladigan raqamli kompyuter (Britannica).

1980-yilning boshlarida hisoblash nazariyasi sohasidagi olimlar Barr va Faygenbaum sun'iy intellektga quyidagi ta'rifni taklif qilishgan: Sun'iy intellekt – bu informatikaning bir sohasi bo'lib, inson ongi bilan bog'liq bo'lgan va uni tushunadigan, mulohaza qiladigan, muammolar yechimini bera oladigan aqlli kompyuter tizimlarini rivojlantirish sohasidir (Barr va Faygenbaum). Vaqtlar o'tib soha mutaxassislari inson bajarishi mumkin bo'lgan vazifalarni ham aqlli kompyuterlar bajara olishi mumkin, degan xulosaga kela boshladilar.

Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilishni, yangi bozorlarga chiqish yo'nalishlarini belgilab beradi. Yangi biznes modellari mijozlarga yo'naltirilgan (customer centric) bo'lib, ularning strukturasi to'liq belgilab beradi, ya'ni mijoz talabini oldindan belgilangan muhim taklifini hisobga olib, xaridor tomonidan mahsulotdan foydalanish davrida, o'z vaqtida (just-in-time) yetkazib berishdan boshlab daromad kelishgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

2017-yil "Future investment initiative – 2017" global loyihasi doirasida Saudiya Arabistoni dunyoda birinchi bo'lib Sofiyaga – robot "raqamli shaxs"ga o'z fuqaroligini berdi. Bu insoniyat jamiyatida yana bir turdagi shaxsning paydo bo'lishi degani edi. Shu davrgacha yuridik va jismoniy shaxslar bo'lgan bo'lsa, endilikda "raqamli shaxs" ga eshik ochildi.

Sun'iy intellekt, "Internet buyumlar" va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish kabi raqamli texnologiyalarning tarqalishi quyidagi kategoriyali biznes modellarni rivojlantiradi:

- raqamli platformalar – sotuvchilar, xaridorlar va yetkazib beruvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqani ta'minlaydi, tranzaksiyon harajatlarni minimallashtirish va ishtirokchilar o'rtasida tovarlar va xizmatlardan birgalikda foydalanish hamda iste'mol qilish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- resurslardan foydalanishga qaratilgan servis biznes modellari (jumladan: Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) va boshqalar);

- narxni shakllantirish asosida mijozning samara va natijadorlikka yo'naltiruvchi biznes modellar (outcome based models);

- biznes jarayonlarini amalga oshirish uchun tashqi resurslarni (pul mablag'lari, odamlar, g'oyalar va boshqalar) jalb qilishga asoslangan kraudsorsing modellari – innovatsiyalar, mahsulot ishlab chiqarish, marketing, sotish va boshqarish va boshqalarni joriy etishni o'z ichiga oladi [6].

Ko'plab korxonalar bir qator muammolarga duch kelmoqda. Resurslardan foydalanishni samarali boshqarish va loyihalash sohasidagi texnologiyalarning eskirganligi korxonalar faoliyatida keskin o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi va quyidagi yo'nalishlarda harakat qilish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud tizimi xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilishni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2012-yil 2-avgustdagi PF-4459-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora- tadbirlari to'g'risida"gi 2012-yil

10-dekabrdagi 346-son qarori ijrosini ta'minlash hamda sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini, xususan, elektron hujjat almashinuvini joriy etish, sohaga oid axborot resurslari va axborot tizimlarini ishlab chiqish hamda tatbiq etish, sud sohasiga interfaol xizmatlarni taqdim etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan 2013-yilda respublikamizda "E-SUD" Milliy elektron sudlov axborot tizimi yaratilgan. Quvonarlisi shundaki, O'zbekistonda 2014-yildan mavjud "E-SUD" elektron tizimi 2019-yil 29-apreldan 2-maygacha Niderlandiyada o'tkazilgan "World Justice Forum VI World Justice Challenge 2019: Access to Justice Solutions" VI Butundunyo Adliya forumida g'oliblar safida e'tirof etildi. "E-SUD" axborot tizimi – jismoniy va yuridik shaxslarga fuqarolikishlari bo'yicha sudlarga ariza va da'vo arizalari bilan elektron ravishda murojaat qilish imkonini beruvchi axborot tizimi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
2. "Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasi. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/raqamli_uzbekiston.
3. Mustafoev E., Holmatov J. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Holmatov D., Mustafoev E. Zamonaviy diskret matematikaning vazifalari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 352-356.
5. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
6. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
7. Mixliyev R., Mustafoyev E. MIKROSKOPDAGI TASVIRLARDA HUJAYRALARNI SANASH VA ANIQLASH ALGORITMI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-32.
8. Razzoq o'g'li M. R. et al. BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 31. – №. 2. – С. 107-110.
9. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.
1. Gulyamov S.S., Ayupov R.H, Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. – T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019.